

LOT E LE FIGLIE

GUERRIERI GIOVANNI FRANCESCO

(Fossombrone 1589 - Pesaro 1655)

INVENTARIO: 045

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto fu commissionato al pittore dal principe Marcantonio Borghese che nell'ottobre 1617 ordinò due cornici a decorazione della presente tela e del suo *pendant* con *Giaele e Sisara* - ad oggi mai rintracciata - realizzate da Giovan Francesco Guerrieri come soprapposte per alcuni ambienti di Palazzo Borghese di Ripetta. Trasferito poco dopo presso la villa di Porta Pinciana, il quadro fu descritto nel 1650 da Iacomo Manilli come opera del lucchese Archita Ricci, fluttuando negli inventari settecenteschi dal Franciabigio (1693) a Gherardo delle Notti (1790). Con tale nome, fu segnalato sia nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833, sia nel catalogo di Giovanni Piancastelli (1891, p. 402), giungendo fino a Lionello Venturi che nel 1909 riesumò l'attribuzione avanzata da Manilli ad Archita Ricci.

Il dibattito sulla paternità dell'opera continuò nei decenni successivi, spingendo Hermann Voss ad attribuire la tela a Rutilio Manetti (1910, III, pp. 216-217), seguito da Giulio Cantalamessa che nel 1912 notava: "È un buon quadro del periodo naturalistico del Seicento romano" (1912, n. 45). Tenuto conto di questo parere, Roberto Longhi assegnò la tela ad Artemisia Gentileschi (1916, XIX, p. 291), avvicinando l'opera, qualche anno dopo (1928, p. 180), ad altre due varianti, conservate a Roma rispettivamente presso la Galleria Doria Pamphili e la Galleria di Palazzo Corsini. A mettere un punto alla questione fu Paola della Pergola (1959, pp. 94-95) che, attraverso un documento rintracciato nell'Archivio Borghese (Della Pergola 1956, pp. 225-228), restituì definitivamente il dipinto al catalogo del pittore marchigiano, mettendo d'accordo tutta la critica, soggiogata fino ad allora dalla straordinaria cultura dell'artista di Fossombrone che assommava in sé varie esperienze - romane, toscane, fiamminghe - causa dei molti pareri contrastanti, sorti intorno alla sua paternità.

Come ben argomentato da Andrea Emiliani (1997) e da Elena Fumagalli (1997), la tela costituisce un raffinato esercizio del pittore circa la rappresentazione di soggetti a lume di candela, stimolato con buona probabilità dall'opera di Gerrit van Hontorst - documentato a Roma dal 1616 al 1620 - di Luca Cambiaso e dei Bassano, i cui dipinti erano presenti in molte collezioni romane. Guerrieri, infatti, innestò tali esperienze su una forte e robusta matrice caravaggesca, combinandone gli esiti con una resa minuziosa degli oggetti che lo portò ad eseguire straordinari virtuosismi, come i riflessi delle dita sulla superficie della brocca, il cui manico - a forma di drago -

rimanda allo stemma dei Borghese.

La scena dipinta è tratta dal libro della Genesi (19-33) e raffigura Loth, nipote del patriarca Abramo, che insieme alle sue figlie trova riparo presso una caverna dopo essersi salvato dalla distruzione della città di Sodoma, polverizzata da una pioggia di zolfo e fuoco, a cui rimanda il bagliore rossastro visibile sullo sfondo. Al suo fianco, sono ritratte le due giovani figlie che, dopo averlo fatto ubriacare, giacquero con lui per garantire la continuità alla loro genealogia. Secondo la tradizione, da questo incesto nacquero due figli, Moab e Ammon, capostipiti dei due popoli dei Moabiti e degli Ammoniti, tradizionali nemici di Israele.

Una replica di questo dipinto, ritenuta un'opera autografa da Andrea Emiliani (1991, p. 34; *Id.* 1997, p. 75) e una semplice copia dalla Fumagalli (1997, p. 92), si conserva presso la Galleria Doria Pamphili di Roma.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 67;
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 222;
- W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 291;
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 80;
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 603;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 402;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 57;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 80;
- G. Sordini, *Di Archita Ricci pittore urbinato*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 371;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, pp. 43-44;
- H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, pp. 216-217;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 45;
- R. Longhi, *Gentileschi, padre e figlia*, in "L'Arte", XIX, 1916, p. 291;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- C. Brandi., *Rutilio Manetti*, Firenze 1932, p. 116;
- E. Sestieri, *Catalogo della Galleria ex Fidecommissaria Doria Pamphili*, Roma 1942, p. 175;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39;
- P. Della Pergola, *Giovan Francesco Guerrieri a Roma*, in "Bollettino d'Arte", XLI-XLIV, 1956, pp. 214 ss.;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 40;
- A. Emiliani, *Giovan Francesco Guerrieri*, Urbino 1958, p. 106;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 94-95, n. 134;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, pp. 219-230, p. 225;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 53-54;
- A. Safarik-G. Torselli, *La Galleria Doria-Pamphili*, Roma 1982;
- A. Emiliani., *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1991, pp. 33-34, n. 22;
- A. Emiliani, in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1997, pp. 74-75, n. 22;

- E. Fumagalli, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1997, pp. 92-93, n. 9;
- S. Clasen, scheda in *Die Nacht*, catalogo della mostra (München, Haus der Kunst, 1998-1999), a cura di C. Vitali, Monaco-Wabern-Bern 1998, p. 280, n. 83;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 316;
- M. Cellini, *Giovanni Francesco Guerrieri, detto Guerrieri da Fossombrone, in Il Seicento in Casentino. Dalla Controriforma al Tardo Barocco*, a cura di L. Fornasari, Firenze 2001, pp. 135-139;
- S. Barchiesi, scheda in *Riflessi divini. La cultura del vino*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2005-2006), a cura di A. Antonaros, Roma 2005, pp. 132-133, n. 38;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 20;
- I. Rossi, scheda in *Le stanze del Cardinale. Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Mattia Preti*, catalogo della mostra (Caldarola, Palazzo dei Cardinali Pallotta, 2009), a cura di S. Papetti, V. Sgarbi, Cinisello Balsamo (Milano) 2009, p. 136, n. 32;
- *Giovanni Francesco Guerrieri, Gianluca Quaglia: il miglior posto. Un dialogo tra artisti del tempo*, a cura di A. D'Amico, Cinisello Balsamo (Milano) 2017.

English version

LOT AND HIS DAUGHTERS

GUERRIERI GIOVANNI FRANCESCO

(Fossombrone 1589 - Pesaro 1655)

INVENTORY: 045

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This work was commissioned to Giovan Francesco Guerrieri by Prince Marcantonio Borghese, who in October 1617 ordered two frames for this canvas and its pendant, *Jael and Sisera*, which has gone lost. The two paintings were intended as overdoors for two rooms of Palazzo Borghese in Ripetta. Shortly afterwards, the work in question was moved to the Villa di Porta Pinciana. It was variously attributed over the next two centuries: to Archita Ricci of Lucca by Iacomo Manilli in 1650, to Franciabigio in the 1693 inventory, and to Gherardo delle Notti in the inventory of 1790. The last-mentioned name was repeated in both the *Inventario Fidecommissario* of 1833 and the catalogue by Giovanni Piancastelli (1891, p. 402). In 1909, however, Lionello Venturi took up Manilli's suggestion that the work was by Archita Ricci.

The debate over the attribution of the painting continued over the following decades, with Hermann Voss suggesting Rutilio Manetti (1910, III, pp. 216-217) and Giulio Cantalamessa observing that 'this a good work from the naturalist period of the 17th-century Roman school' (1912, no. 45). Taking this opinion in consideration, Roberto Longhi ascribed the canvas to Artemisia Gentileschi (1916, XIX, p. 291). Several years later (1928, p. 180), Longhi noted its similarity to two variations on the theme, held today in Rome at the Galleria Doria Pamphili and the Galleria di Palazzo Corsini, respectively. Paola della Pergola (1959, pp. 94-95) put a definitive end to the debate when she affirmed that the painting in question was the work of the artist from Fossombrone, basing her conclusion on a document found in the Borghese Archive (Della Pergola 1956, pp. 225-228). Critics have accepted her view and recognised that the contrasting opinions that had until then been expressed about the work's origin stemmed from Guerrieri's

extraordinary artistic culture, which combined the experiences of various schools – Roman, Tuscan and Flemish.

As Andrea Emiliani (1997) and Elena Fumagalli (1997) forcefully demonstrated, the painting is a refined exemplar of the artist's ability to represent subjects in candlelight. In this regard, Guerrieri was very likely influenced by the work of Gerrit van Honthorst – whom our sources show to have been in Rome from 1616 to 1620 – as well by that of Luca Cambiaso and the artists of the Bassano family, whose paintings formed part of many Roman collections. Guerrieri indeed grafted these influences onto his thorough training in the techniques of Caravaggio: combining these various inspirations with a scrupulous depiction of objects, he achieved some extraordinary technical results, such as the reflections of the fingers on the surface of the jug (whose dragon-shaped handle, incidentally, alludes to the Borghese coat of arms).

The scene depicts the episode from Genesis (19:30-38) in which Lot, nephew of the patriarch Abraham, takes refuge in a cave together with his daughters after saving himself from the destruction of Sodom. The condemned city was in fact pulverised by a storm of fire and brimstone, to which the reddish glare in the background alludes. His two daughters are represented next to him: after getting him drunk, they lay with him to guarantee the continuity of the family line. According to tradition, two sons, Moab and Ammon, were born from these incestuous unions, the progenitors of the Moabites and Ammonites, traditional enemies of Israel.

A replica of this painting – which Andrea Emiliani (1991, p. 34 and 1997, p. 75) believes to be by Guerrieri but which in the view of Fumagalli (1997, p. 92) is a mere copy – is held today by the Galleria Doria Pamphili in Rome.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 67;
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 222;
- W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 291;
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 80;
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, p. 603;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 402;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 57;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 80;
- G. Sordini, *Di Archita Ricci pittore urbinato*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 371;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, pp. 43-44;
- H. Voss, *Kritische Bemerkungen zu Seicentisten in den römischen Galerien*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXIII, 1910, pp. 216-217;
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 45;
- R. Longhi, *Gentileschi, padre e figlia*, in "L'Arte", XIX, 1916, p. 291;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 180;
- C. Brandi., *Rutilio Manetti*, Firenze 1932, p. 116;
- E. Sestieri, *Catalogo della Galleria ex Fidecommissaria Doria Pamphili*, Roma 1942, p. 175;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39;
- P. Della Pergola, *Giovan Francesco Guerrieri a Roma*, in "Bollettino d'Arte", XLI-XLIV, 1956, pp. 214 ss.;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und*

18. *Jahrhunderts*, I, Budapest 1956, p. 40;
- A. Emiliani, *Giovan Francesco Guerrieri*, Urbino 1958, p. 106;
 - P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 94-95, n. 134;
 - P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 26, pp. 219-230, p. 225;
 - K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 53-54;
 - A. Safarik-G. Torselli, *La Galleria Doria-Pamphili*, Roma 1982;
 - A. Emiliani., *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1991, pp. 33-34, n. 22;
 - A. Emiliani, in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1997, pp. 74-75, n. 22;
 - E. Fumagalli, scheda in *Giovanni Francesco Guerrieri da Fossombrone. Un pittore del Seicento fra Roma e le Marche*, a cura di A. Emiliani e M. Cellini, Bologna 1997, pp. 92-93, n. 9;
 - S. Clasen, scheda in *Die Nacht*, catalogo della mostra (München, Haus der Kunst, 1998-1999), a cura di C. Vitali, Monaco-Wabern-Bern 1998, p. 280, n. 83;
 - P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 316;
 - M. Cellini, *Giovanni Francesco Guerrieri, detto Guerrieri da Fossombrone, in Il Seicento in Casentino. Dalla Controriforma al Tardo Barocco*, a cura di L. Fornasari, Firenze 2001, pp. 135-139;
 - S. Barchiesi, scheda in *Riflessi divini. La cultura del vino*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 2005-2006), a cura di A. Antonaros, Roma 2005, pp. 132-133, n. 38;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 20;
 - I. Rossi, scheda in *Le stanze del Cardinale. Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Mattia Preti*, catalogo della mostra (Caldarola, Palazzo dei Cardinali Pallotta, 2009), a cura di S. Papetti, V. Sgarbi, Cinisello Balsamo (Milano) 2009, p. 136, n. 32;
 - *Giovanni Francesco Guerrieri, Gianluca Quaglia: il miglior posto. Un dialogo tra artisti del tempo*, a cura di A. D'Amico, Cinisello Balsamo (Milano) 2017.

